

Запропоновано опис реалізації фонетичного слова в мовленні за параметром інтенсивності. Експериментально досліджено особливості розподілу енергії голосних в межах слова та зроблено спробу змодельовати силову динаміку фонетичного слова в українській мові.

Ключові слова: інтенсивність, силова динаміка, фонетичне слово, склад, голосний звук.

Українська мова має чимало мовленнєвих явищ і процесів у слові, які притаманні лише їй. Зокрема, такий фонетичний закон, як відсутність асимілятивного оглушення дзвінких приголосних у кінці слова, є одним із тих специфічних явищ, яке на рівні орфофонії (і фонетики загалом), вирізняє українську мову з-поміж інших, передусім слов'янських мов. Висуваємо гіпотезу, що подібні явища можливі лише з причини особливого – специфічного – розподілу інтенсивності вимовляння слова українцями. Тому за мету дослідження поставлено вивчення динаміки звукової енергії (інтенсивності) у слові української мови. Зазначити, що загальною тенденцією в багатьох мовах, слов'янських [1; 2] і неслов'янських [5; 4; 6], є поступовий спад артикуляційних зусиль, і як наслідок – звукової енергії, від ініціалі слова до його фіналі.

За одиницю-носія енергії у слові обрано склад, зокрема його вершину – голосний звук, тому що саме в ньому сконцентрована основна частка енергії складу [3: 109–110]. Для валідності експерименту й достовірності результатів залучено слова лише з відкритими складами і глухими приголосними. Аналізовано трискладові слова, бо в них чітко виділено початок (перший склад), середину (другий склад) і кінець (третій склад). До уваги взято мовлення емоційно не марковане. Як експериментальний матеріал використано аудіозаписи з фонотеки Інституту української мови НАН України (літературне мовлення професійних дикторів українського радіо). Параметр інтенсивності аналізовано в комп'ютерній програмі Wavesurfer 1.8.5⁷.

Математичне опрацювання даних щодо інтенсивності голосних звуків, узятих зі складів у межах слова, у якому наголос розміщений на його початку, засвідчило, що найбільше енергії міститься в першому (наголошеному) складі (37,5%), менше – в останньому складі (32,8%), найменше – у середині слова (29,7%).

Якщо у слові наголос падає на його середину, то розподіл інтенсивності у складах відбувається в такий спосіб: початковий склад – найсильніший (34,8%), наголошений склад за інтенсивністю дещо слабший (33%) і останній склад – найслабший у слові (32,2%). Особливістю інтенсивності слова з наголосом у його середині є те, що енергія на вісі часу зменшується в лінійній послідовності.

У слові з наголосом на кіцевому складі, інтенсивність складів розподілено за моделлю, подібною до творення слова з наголосом на початковому складі: сила

⁷ Wavesurfer – комп'ютерна програма для аналізу акустичної хвилі, розроблена Центром мовленнєвих технологій Швеції (<http://www.speech.kth.se/wavesurfer>).

вимовлених складів спочатку слабшає, а потім зростає. Згідно з результатами експерименту, інтенсивність початкового складу становить 34,3%, середнього складу – 31,6%, останнього складу – 34,1%.

Інтегрування отриманих даних щодо інтенсивності наголошених і ненаголошених складів у трьох позиціях разом моделює загальну динаміку слова за параметром інтенсивності в українській мові: на початок слова припадає 35,5% його інтенсивності, на середину слова – 31,4%, на кінець слова – 33% (рис. 1).

Як бачимо, інтенсивність складів спочатку спадає, а потім зростає. Такий алгоритм розподілу енергії у слові дозволяє апроксимувати його до функції параболи – квадратної функції:

$$y = ax^2 + bx + c,$$

де a , b , c – будь-які дійсні числа.

Рис. 1. Модель реалізації українського слова за параметром інтенсивності

На рис. 1 поряд зі значеннями інтенсивності мовленнєвих сегментів зображено й криву з функцією параболи, яка апроксимує отримані дані.

Обчислення в комп'ютерній програмі MS Excel квадратної функції отриманого графіка дало таку формулу:

$$I = 4,6s^2 - 20,4s + 74,$$

де I – інтенсивність слова, s – інтенсивність складу.

Проведений експеримент повністю не відображає розподіл інтенсивності слова в українській мові. Адже більшість слів утворені зі складів, у яких приголосні компоненти мають різне джерело, місце, спосіб творення, тож і різне енергетичне наповнення. Однак вивчення енергії однотипних складів чітко моделює особливості мовленнєвих зусиль носіїв української мови, підтверджує гіпотезу про особливий розподіл інтенсивності українського слова. Виявлено, що специфікою силової організації слова є чергування сильного і слабого складів. Імовірно, така особливість просодики українського слова – своєрідний ритм – лежить в основі феномена мелодійності української мови, безперечно, саме це забезпечує відсутність оглушення дзвінких приголосних у кінці слів.

1. Златоустова Л. В. Фонетическая структура слова в потоке речи. – Казань, 1962;
2. Потебня А. А. Ударение. – К., 1973;
3. Скалозуб Л. Г. Динамика звукообразования (по данным кинорентгенографирования). – К., 1979;
4. Lucero J. A model of facial biomechanics for speech production / J. Lucero, K. Munhall // Journal of the acoustical society of America. – 1999. – Vol. 106. – № 5. – P. 2834–2842;
5. Fairbanks G. A physiological correlative of vowel intensity/ G. Fairbanks // Communication Monographs. – N. Y., 1950. – Vol. 17. – № 4. – P. 390–395.
6. Vainio M. Focus in production: Tonal shape, intensity and word order / M. Vainio, J. Jarvikivi // Journal of the acoustical society of America. – 2007. – Vol. 121. – № 2. – P. EL55–EL61.

THE WORD ENERGY REALIZATION IN UKRAINIAN

Oleksandr Ishchenko

The phonetic word implementation in speech relative to its intensity was studied. The experimental results show a character of vowels energy organization in a word. An attempt to model the energy running of phonetic word in Ukrainian was made.

Key words: intensity, word energy running, phonetic word, syllable, vowel.

ФОРМУЛИ ВВІЧЛИВОСТІ З КОМПОНЕНТОМ П'РОШУ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ У МОВЛЕННІ ЛЬВОВА

Г. В. Сікора-Литвин

(Київ)

Сконцентровано увагу на релевантних особливостях мовного етикету Львова як невід'ємного компонента лінгвопортрета міста в цілому. Ядром структури мовного етикету Львова вважаємо лексему п'рошу та її похідні з їх функціональним, семантичним і стилістичним розшаруванням.

Ключові слова: мовний етикет, мовноетикетні формули, соціальні характеристики мовця, комунікативна ситуація, комунікативні сфери побутування.

У парадигмі бачення лінгвопортрета міста іманентною соціолінгвістичною проблемою виступає мовний етикет як часова та просторова категорія, яка є носієм цінної інформації щодо лінгвальних та екстралінгвальних процесів. Мовний етикет визначається загальною культурою спілкування і диференціює вживання традиційних локальних мовних ресурсів щодо комунікативних ситуацій, які відбуваються у певних комунікативних сферах функціонування (КСФ), для яких важливими критеріями відмінності виступають соціальні характеристики самих мовців (соціальний статус, вік,